

Resilience Warfare: Una estrategia para resistir, adaptarse y prevalecer

Andrés Miguel COSIALLS UBACH

En el contexto geopolítico contemporáneo, marcado por la complejidad, la interdependencia y la multiplicidad de actores y dominios, el concepto de *resilience warfare* (guerra de resiliencia) ha emergido como una noción estratégica fundamental. A diferencia de las formas clásicas de guerra centradas en la destrucción del enemigo, la guerra de resiliencia pone el foco en la capacidad de los Estados, organizaciones y sociedades para resistir, absorber y adaptarse a las perturbaciones hostiles sin colapsar ni perder su capacidad funcional esencial. Esta forma de guerra, aunque de aparición reciente como término doctrinal, encuentra sus raíces en el pensamiento estratégico, en la guerra total del siglo XX y en las prácticas híbridas del siglo XXI, articulándose como una res-

puesta eficaz frente a amenazas difusas, persistentes y no convencionales.

ORIGEN Y DESARROLLO CONCEPTUAL

El término *resilience warfare* comenzó a ser utilizado por teóricos militares y analistas estratégicos a partir de la segunda década del siglo XXI, en el marco de discusiones sobre la guerra híbrida, la disuasión no nuclear y la seguridad multidominio. Se vincula estrechamente con el concepto de *resilience*, introducido en la teoría de sistemas complejos y adoptado posteriormente por disciplinas como la ecología, la ciberseguridad, la defensa civil y la gestión del riesgo de desastres.

En términos doctrinales, la OTAN ha empezado a integrar la resiliencia como parte de sus funciones esenciales de defensa colectiva,

especialmente tras la anexión de Crimea en 2014, que evidenció la eficacia de las estrategias de guerra gris por parte de Rusia. La resiliencia, entendida como “la capacidad de resistir y recuperarse rápidamente de perturbaciones de todo tipo”, es un requisito de los Estados miembros (véase el Art. 3 del Tratado de Washington: “mantendrán y acrecentarán su capacidad individual y colectiva de resistir a un ataque armado”).

DIFERENCIAS RESPECTO DE DOCTRINAS ANTERIORES

A diferencia de la guerra convencional o de la disuasión clásica, centradas en el *desenlace militar* de un conflicto (victoria, derrota o empate), la guerra de resiliencia se caracteriza por su lógica de *resistencia estratégica prolongada*. Su objetivo no es tanto derrotar directamente al adversario como negar

Miliciano protege una zona invadida por el enemigo. Foto Art Guzman (Pexels).

Aviso de Petya en un computador comprometido.
Fuente: Wikipedia.

el éxito de su agresión mediante una capacidad sostenida de adaptación. Esto incluye componentes militares, pero también civiles, digitales, económicos y psicológicos.

Mientras que la guerra híbrida suele centrarse en la integración de medios cinéticos y no cinéticos para desestabilizar al adversario, la guerra de resiliencia se presenta como la estrategia opuesta: en lugar de desorganizar, busca sostener la funcionalidad de las estructuras esenciales, desde las infraestructuras críticas hasta la cohesión social. El énfasis se traslada de la ofensiva a la defensa activa, desde la aniquilación del enemigo a la absorción de los efectos del ataque.

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA GUERRA DE RESILIENCIA

En el corazón de la *resilience warfare* se encuentran cinco elementos estratégicos que configuran tanto el campo de actuación como el marco de planificación nacional e internacional. Lejos de ser componentes aislados, estos elementos se articulan en un ecosistema de seguridad multidimensional, que vincula lo militar y lo civil, lo visible y lo intangible, lo institucional y lo comunitario.

a) Infraestructuras críticas robustas y adaptativas

Las infraestructuras críticas representan el primer eslabón en cualquier cadena de resiliencia nacio-

nal. Según las definiciones de la Unión Europea y la OTAN, se consideran infraestructuras críticas aquellos sistemas, activos y redes cuya interrupción tendría un impacto significativo en la seguridad, la economía, la salud o el bienestar social de una nación.

En el contexto de la *resilience warfare*, no se trata solo de proteger estas infraestructuras mediante seguridad física o ciberseguridad, sino de dotarlas de *resiliencia estructural*, es decir, capacidad de recuperación, redundancia y adaptación. Esto implica:

+ **Redundancia funcional:** disgregar funciones en múltiples nodos para evitar puntos únicos de fallo (ej. duplicidad de subestaciones eléctricas).

Personal del Ejército Danés y de la Armada Danesa en un ejercicio conjunto (DANEX/DRO 2007).
Foto: Wikipedia.

+ **Capacidad de aislamiento operativo (*island mode*):** por ejemplo, permitir que una planta energética o un centro de mando funcione desconectado del resto si hay un ataque sistémico.

+ **Capacidades de recuperación inmediata (*fail-over*):** que una red pueda reiniciarse automáticamente tras un ciberataque, como se ha observado en algunas redes ferroviarias de Polonia o telecomunicaciones en los Países Bálticos.

Una lección clara proviene del caso ucraniano: pese a los ataques rusos masivos sobre las plantas energéticas en invierno de 2022, Ucrania logró mantener un nivel mínimo de funcionalidad gracias al uso de microgeneradores, baterías distribuidas y protocolos de reconfiguración de red, apoyados por Occidente.

b) Continuidad de gobierno y estructuras de mando resilientes

La continuidad del gobierno (*continuity of government*) es un principio central en cualquier doctrina de resiliencia. En escenarios de guerra híbrida o disuasión prolongada, el objetivo del adversario puede no ser la ocupación territorial, sino el colapso funcional de los centros de decisión, la desestabilización institucional o la pérdida de legitimidad del Estado.

Los sistemas democráticos son especialmente vulnerables a ataques contra su capacidad de gobernar de forma efectiva. Por ello, una

Finlandia ha desarrollado una guía dirigida a la población general titulada "Preparing for Incidents and Crises" (Preparación para incidentes y crisis), disponible en el portal Suomi.fi.

estrategia de *resilience warfare* incluye:

+ Planes de continuidad constitucional: asegurar que existe una línea clara de sucesión y capacidades legales para mantener la autoridad en situaciones de emergencia (como la National Continuity Policy de EE.UU. o el *Kansallinen varautuminen* de Finlandia).

+ Centros de mando alternativos: instalaciones subterráneas o móviles que puedan asumir la función de gobierno o coordinación operativa en caso de ataque físico o cibernético a la capital.

+ Gobierno distribuido digitalmente: sistemas de administración electrónica con nodos seguros fuera del territorio nacional, como el modelo de *embajada digital* de Estonia en Luxemburgo.

Estos mecanismos no sólo son simbólicamente importantes, sino que actúan como multiplicadores estratégicos frente a operaciones de desinformación que buscan sembrar el caos con la narrativa de un "Estado desaparecido".

c) Resiliencia social y cohesión psicológica

Uno de los aspectos más innovadores de la *resilience warfare* es su

dimensión social. Frente a los conflictos clásicos que separaban el frente de la retaguardia, la guerra de resiliencia parte de la premisa de que *la retaguardia es hoy el frente principal*. La población civil no sólo es objeto de protección, sino sujeto activo de la resistencia estratégica.

Esto se articula en torno a dos componentes principales:

+ Alfabetización cívica y digital: la resiliencia comienza con una ciudadanía informada, capaz de reconocer operaciones de influencia extranjera, distinguir fuentes fiables y no convertirse en vector involuntario de pánico o desinformación. Programas como *Totalförsvaret* (Defensa Total) en Suecia o las campañas de ciberalfabetización en Lituania son referentes en este aspecto.

+ Preparación individual y comunitaria: desde el almacenamiento preventivo de agua y alimentos hasta la formación básica en primeros auxilios, radioafición o defensa territorial. En Finlandia, por ejemplo, existen cursos de *resiliencia integral* abiertos a la población que combinan ética cívica, liderazgo y gestión de crisis.

Además, la cohesión social (ausencia de polarización extrema, confianza institucional, unidad interétnica) es un indicador directo de resiliencia. En este sentido, las operaciones de guerra psicológica del adversario buscarán siempre erosionar esta cohesión para multiplicar los efectos de otros ataques.

d) Integración civil-militar en la planificación y respuesta

La separación rígida entre lo civil y lo militar es insostenible ante la lógica de la guerra moderna. La *resilience warfare* impone una integración funcional y doctrinal de ambos mundos. Esta integración no significa militarización de lo civil, sino cooperación estratégica en tareas compartidas de protección y recuperación.

Algunos ejemplos clave de esta integración incluyen:

+ Planes nacionales de defensa total (Total Defence Plans): El concepto de *Total Defence* encuentra su origen doctrinal en los países escandinavos durante la Guerra Fría, pero ha sido actualizado sustancialmente en el siglo XXI para dar respuesta a los riesgos híbridos, la presión sistémica prolongada y las amenazas no cinéti-

cas. Se basa en la premisa de que, ante una amenaza existencial o una agresión prolongada, toda la nación participa en la defensa, no solo las Fuerzas Armadas.

En países como Finlandia y Noruega, este modelo se estructura en torno a cuatro principios:

1. Responsabilidad compartida: todos los ministerios, empresas clave, infraestructuras críticas, organizaciones sociales y entidades regionales tienen deberes específicos dentro del sistema de defensa nacional.

2. Estructuras permanentes de coordinación: el Gobierno mantiene consejos nacionales de defensa integral, que incluyen a actores civiles y militares en todas las fases: preparación, alerta, respuesta y recuperación.

3. Legislación ad hoc: existen marcos normativos que obligan a las empresas de telecomunicaciones, transporte, energía o alimentación a colaborar con las autoridades en situaciones de crisis, incluso

sin declaración formal de guerra.

4. Cultura de defensa en la población: la ciudadanía recibe formación básica en autoprotección, primeros auxilios, uso de medios de comunicación de emergencia y cooperación con las autoridades.

El ejemplo de Finlandia es paradigmático: el país cuenta con un *Manual Nacional de Preparación* (común para todos los sectores), ejercicios anuales a escala nacional y acuerdos de cooperación que vinculan incluso a empresas tecnológicas con los servicios de inteligencia y ciberdefensa.

+ Comités de respuesta multisectorial: que integren cuerpos de bomberos, emergencias sanitarias, operadores energéticos, transportes y militares en una misma sala de situación.

+ Ejercicios conjuntos civil-militar:

En el marco de la *resilience warfare*, los ejercicios y simulacros conjuntos no son una opción doctrinal, sino una necesidad operativa. La eficacia de cualquier plan de defen-

sa integral depende de que los actores involucrados se conozcan, trabajen juntos y ensayen escenarios de crisis bajo presión y con sistemas degradados.

Estos ejercicios presentan características propias:

- Se realizan en entornos interagenciales, bajo la hipótesis de que no habrá una respuesta centralizada única.

- Simulan condiciones de fallo sistémico o degradación crítica, como el colapso parcial de las redes eléctricas, sabotajes informáticos, pánico social o asaltos a infraestructuras civiles.

- Involucran a la población o sectores civiles reales, ya sea como observadores o como actores activos de la simulación (por ejemplo, simulando evacuaciones, cortes de suministro o reacciones ante mensajes de propaganda hostil).

- Se evalúan mediante protocolos de lecciones aprendidas y retroalimentación estratégica.

Ejemplos destacados:

- **Crisis Management Exer-**

2025 Cyber Yankee Training Exercise. Foto: US Army.

cise (CMX) de la OTAN: se trata de un ejercicio anual en el que participan tanto actores militares como estructuras civiles de los Estados miembros, simulando una crisis internacional compleja que exige respuesta coordinada bajo presión, sin empleo directo de fuerza militar convencional.

• **Tabletop Exercises (TTX)** de Canadá y Estados Unidos: ejercicios doctrinales en entornos simulados en los que altos cargos civiles y militares analizan escenarios de guerra híbrida, ciberataque masivo, disrupción social o sabotaje electoral, debatiendo respuestas legales, políticas, estratégicas y operativas en tiempo real.

• **Ejercicios nacionales como Valmius** en Finlandia o **Total Defence Exercises** en Suecia, que movilizan simultáneamente a decenas de miles de civiles y militares en simulaciones de defensa territorial ante invasión, ciberataques o desabastecimiento energético prolongado.

La clave es que los actores civiles tengan un papel claro en el sistema de defensa nacional, y que los

actores militares estén capacitados para operar sin interferencia en entornos mixtos y no convencionales.

e) **Ciberresiliencia y defensa digital distribuida**

En el entorno operacional contemporáneo, el ciberespacio es tanto campo de batalla como vector de ataque. La *resilience warfare* redefine el concepto de ciberdefensa, que deja de ser meramente reactiva y pasa a convertirse en un sistema adaptativo que aprende, responde y se reconfigura en tiempo real.

Los pilares de esta ciberresiliencia son:

+ **Arquitecturas distribuidas y en capas:** que impiden que un único fallo comprometa todo el sistema. Esto se traduce en entornos virtualizados, copias de seguridad automatizadas, sistemas de desconexión rápida (*air gapping*) y entornos de sandboxing para amenazas sospechosas.

+ **Capacidades de detección y respuesta autónoma:** a través de inteligencia artificial, algoritmos de comportamiento anómalo, *honeypots* e intercambio constante de

inteligencia entre actores públicos y privados.

+ **Ciberalfabetización y respuesta ciudadana:** porque una ciudadanía que detecta intentos de phishing, reporta incidentes y adopta buenas prácticas es un activo estratégico. En países como Israel o Taiwán, existen plataformas abiertas donde cualquier ciudadano puede reportar campañas hostiles o ataques digitales.

La resiliencia cibernética también implica una dimensión normativa: marcos jurídicos actualizados que permiten la acción estatal sin vulnerar derechos fundamentales, como el Reglamento de Ciberseguridad de la UE o el *Cybersecurity Act* de EE.UU.

ENEMIGOS DIFUSOS Y CONFLICTOS PERSISTENTES

La guerra de resiliencia responde especialmente bien a escenarios donde el adversario no se presenta como un ejército regular, sino como una constelación de actores no estatales, grupos criminales transnacionales, potencias extranjeras que operan por delegación, o incluso algoritmos que ejecutan campañas de desinformación.

Bajo el principio de distinción, ¿las antenas de telefonía civiles estarían protegidas por el DICA?, o, ¿son dual-use objects?. Foto: Barbara Reis (Pexels)

La persistencia del conflicto —en forma de presión prolongada, acciones de baja intensidad, operaciones psicológicas, sabotajes encubiertos o influencia electoral— exige una estrategia nacional sostenida en el tiempo. La guerra deja de tener “fecha de inicio” y “fecha de fin”, y se transforma en una situación estratégica de presión estructural continua, que exige un modelo de defensa “en permanencia”.

IMPLICACIONES PARA EL DERECHO INTERNACIONAL

La emergencia de la *resilience warfare* como doctrina operativa afecta profundamente los marcos normativos clásicos del Derecho Internacional, tanto en su vertiente que regula el recurso a la fuerza entre Estados (*ius ad bellum*) como en aquella que regula la conducta de las hostilidades una vez iniciado un conflicto armado (*ius in bello* o Derecho Internacional Humanitario). Este nuevo escenario plantea tres grandes líneas de tensión que deben ser objeto de revisión doctrinal y posiblemente de evolución normativa: la difuminación del umbral del uso de la fuerza, la redefinición del objeto protegido bajo el DIH, y la complejización del principio de proporcionalidad en relación con los bienes de uso dual.

A) Difuminación del umbral del uso de la fuerza (art. 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas)

El artículo 2.4 de la Carta de la ONU prohíbe a los Estados el “uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”. Esta norma, pilar del *ius ad bellum*, se interpreta históricamente como una prohibición de la agresión armada convencional, aunque su aplicación se ha expandido para abarcar operaciones encubiertas, agresiones cibernéticas y apoyo a grupos armados no estatales. Sin embargo, la *resilience warfare* difumina los contornos jurídicos de lo que puede considerarse “uso de la fuerza”.

Muchas de las acciones típicas de una campaña de desgaste resiliente no alcanzan este umbral formal: campañas de desinformación, cibe-

En los procesos electorales, las urnas se convierten en el primer campo de batalla de la seguridad democrática. Foto: Wikipedia.

rataques selectivos, bloqueo de cadenas logísticas, alteración de procesos electorales, presión económica coercitiva o sabotaje indirecto de infraestructuras mediante terceros. Estas acciones, si bien pueden tener efectos sistémicos graves sobre la seguridad nacional, no encajan fácilmente en la categoría de “acto de agresión” definida por la Resolución 3314 (1974) de la Asamblea General.

Esto genera un vacío jurídico estratégico, en el que el Estado agredido se ve sometido a presiones prolongadas y estructurales sin poder invocar de forma clara su derecho a la legítima defensa (art. 51 de la Carta). Así, la *resilience warfare* opera en lo que se ha denominado la “zona gris jurídica”, donde los marcos normativos vigentes no permiten una respuesta armada, pero tampoco son eficaces para impedir o sancionar las agresiones indirectas.

B) Ampliación del catálogo de bienes civiles protegidos bajo el Derecho Internacional Humanitario

El DIH, tal como lo desarrollan los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, establece la distinción entre objetivos militares legítimos y bienes de carácter civil que gozan de protección durante los conflictos armados. Esta categoría tradicional incluye hospitales, escuelas, redes de agua potable, líneas eléctricas, instala-

ciones de telecomunicaciones civiles y bienes culturales. Sin embargo, la *resilience warfare* revela que muchas infraestructuras fundamentales para la continuidad funcional de un Estado contemporáneo no están explícitamente protegidas o no se reconocen formalmente como civiles.

Por ejemplo, en una guerra de resiliencia, el objetivo del atacante puede ser paralizar un centro de procesamiento logístico digital, un sistema nacional de pagos, una plataforma de gestión electoral, una base de datos sanitaria o un nodo de conectividad satelital. Estos bienes, aunque no se hallen incluidos en la lista convencional de infraestructuras críticas del DIH, son esenciales para la vida civil moderna y, por tanto, su destrucción o alteración puede causar efectos equiparables al bombardeo de una planta potabilizadora.

Esto exige una reinterpretación funcional de la noción de *bien civil*, incorporando criterios como:

- Su rol estructural en la garantía de derechos fundamentales (salud, alimentación, información).
- Su dependencia tecnológica respecto de dominios no cinéticos.
- Su centralidad en la gobernabilidad, la continuidad institucional y la cohesión social.

Además, se requiere una revisión del concepto de bienes de doble uso (dual-use objects). En muchos ca-

sos, una misma instalación puede prestar servicios civiles y militares (por ejemplo, una red de comunicaciones que enlaza tanto con hospitales como con centros de mando). Esta ambigüedad funcional complica la protección jurídica, ya que su estatus como “objetivo militar legítimo” dependerá de su contribución efectiva a la acción militar del adversario, y del principio de necesidad militar frente a los daños colaterales esperados.

C) Reconfiguración del principio de proporcionalidad en escenarios resilientes

El principio de proporcionalidad, consagrado en el DIH, prohíbe ataques en los que el daño incidental a la población civil o a bienes de carácter civil sea excesivo en relación con la ventaja militar concreta y directa que se prevea obtener. En contextos convencionales, este análisis puede realizarse con relativa claridad (por ejemplo, el impacto de un misil sobre una instalación logística).

Sin embargo, en la *resilience warfare*, donde los sistemas atacados son a menudo digitales, interconectados, de largo alcance o esenciales para el funcionamiento sistémico del Estado, el análisis de proporcionalidad se vuelve mucho más complejo. Algunos de los retos son:

+ Evaluación difusa del daño: un ciberataque a una base de datos sanitaria puede no causar víctimas directas, pero sí retrasar tratamientos médicos, generar caos administrativo o facilitar campañas de desinformación.

+ Valor estratégico frente a valor funcional: un sistema puede no tener valor militar directo, pero ser clave para la resiliencia nacional. ¿Debe esto ponderarse como parte del análisis de proporcionalidad?

+ Duración e impacto acumulativo: los efectos de un ataque híbrido pueden ser acumulativos, sistémicos y retardados, lo que complica su evaluación jurídica *ex ante*.

Ante ello, la doctrina más avanzada propone adoptar un enfoque de proporcionalidad *sistémica*, que

valore no sólo el impacto cinético inmediato, sino también la alteración funcional de redes críticas, la creación de vulnerabilidades futuras o la erosión psicológica de la población.

CASOS PRÁCTICOS Y EXPERIENCIAS RECIENTES

Existen múltiples ejemplos contemporáneos que permiten ilustrar la lógica de la guerra de resiliencia:

+ Ucrania (desde 2022): Ante la invasión rusa, Ucrania no solo ha demostrado capacidad militar convencional, sino también resiliencia estratégica: descentralización de las comunicaciones, mantenimiento del suministro eléctrico pese a ataques masivos, uso intensivo de redes civiles para operaciones militares, apoyo de la población civil a tareas logísticas y sanitarias, etc.

+ Estados bálticos: Estonia, Lituania y Lituania han integrado la resiliencia como elemento clave de sus planes de defensa, promoviendo ejercicios civiles de defensa nacional, redes descentralizadas de datos y una alfabetización digital que refuerza la resistencia frente a la desinformación.

+ Finlandia y Suiza: Ambos países han apostado por modelos de defensa integral en los que toda la Sociedad se concibe como una estructura de defensa en red, con planes de continuidad de servicios básicos, capacitación generalizada de la población y protección física de instalaciones críticas.

IMPLICACIONES ESTRATÉGICAS PARA EL SIGLO XXI

La guerra de resiliencia redefine la noción misma de poder. La capacidad ofensiva ya no es el único ni el principal indicador de superioridad estratégica. La capacidad de resistir, adaptarse y sobrevivir —tanto en el plano físico como psicológico, económico y digital— se convierte en un nuevo núcleo del poder estatal y organizacional.

En términos operativos, la resiliencia debe integrarse desde el planeamiento estratégico hasta el nivel táctico, pasando por doctrinas de defensa territorial, estructuras de mando descentralizado,

protocolos de protección civil y capacidades de autodefensa digital. La resiliencia no puede improvisarse en mitad de una crisis: debe ser construida en tiempos de paz, cultivada en la legislación, entrenada en simulacros y mantenida en la cultura organizativa.

CONCLUSIÓN

La *resilience warfare* no es una guerra menor ni una estrategia pasiva. Es una forma sofisticada de confrontar al adversario mediante la solidez estructural y la adaptabilidad social. Frente a las amenazas híbridas, las guerras cibernéticas, la desinformación y los sabotajes sistémicos, la respuesta no siempre será el contraataque directo, sino la continuidad funcional del sistema atacado. En este sentido, la guerra de resiliencia trasciende la dimensión militar y se convierte en una estrategia nacional transversal, donde las Fuerzas Armadas, el gobierno, la empresa, la ciudadanía y la tecnología actúan en sinergia.

La capacidad de una nación para sobrevivir y prosperar bajo presión hostil se convierte en el nuevo campo de batalla. No basta con tener armas; hay que tener redes, redundancias, cohesión social y liderazgo estratégico.

REFERENCIAS

AGAN, Summer D., COSGROVE, Jonathon, LEONHARD, Robert, PINCZUK, Guillermo, and SALEHYAN, Idean. *The Science of Resistance*. Fort Bragg, NC: United States Army Special Operations Command, 2019.

EBERT, Theodor. “Organization in Civilian Defense” *The Strategy of Civilian Defense: Non-Violent Resistance to Aggression*, edited by Adam Roberts, Faber and Faber Ltd., 1967, pp. 255–273.

FIALA, Otto C.: “Legitimizing the Resistance” *Journal on Baltic Security*, vol. 8, no. 1, 2022, pp. 150–169.

LEONHARD, Robert (ed.): *Undergrounds in Insurgent, Revolutionary, and Resistance Warfare*. 2nd ed., United States Army Special Operations Command, 2013.

NATO. “Resilience, Civil Preparedness and Article 3.” *NATO*, 13 Nov. 2024, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_132722.htm

OSBURG, Jan. “Unconventional Options for the Defense of the Baltic States: The Swiss Approach” *RAND Corporation*, 2016.